

Pemetaan Penelitian Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik *VOSviewer* dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hesty Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Alamat e-mail corresponding author: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Tanggal Submit

Tanggal revisi

Tanggal Accepted

Key words:

Loan to Deposit Ratio (LDR),
Bibliometrics, *VOSviewer*, *Literature Review*, *Islamic and Conventional Banking*

ABSTRACT

This study aims to determine the research mapping regarding the Loan to Deposit Ratio (LDR) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the LDR ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the LDR ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the LDR ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 526 journal publications regarding the LDR ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the LDR ratio are divided into 4 clusters and 177 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 58 topics around the influence of the LDR ratio and 19 topics about the determinants of the LDR ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around LDR ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio LDR; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio LDR berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio LDR menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 526 publikasi jurnal seputar rasio LDR; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio LDR terbagi menjadi 4 kluster dan 177 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 58 topik seputar pengaruh rasio LDR dan 19 topik seputar determinan rasio LDR. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio LDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

1. Pendahuluan

Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan operasional perbankan. Bank yang memiliki LDR yang tinggi berarti mengambil risiko yang lebih besar dalam memberikan kredit. Sebaliknya, bank yang memiliki LDR yang rendah dapat dianggap tidak efisien dalam mengelola dana yang ada, sehingga kurang optimal dalam memaksimalkan potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Pada dasarnya, semakin tinggi LDR, semakin banyak dana yang dipinjamkan oleh bank (Romi, 2022). Namun, hal ini tidak selalu berarti buruk, tergantung pada kondisi ekonomi dan struktur perbankan yang ada. Misalnya, pada saat-saat tertentu, seperti dalam kondisi ekonomi yang lesu atau ketika ada kebutuhan modal, bank

mungkin perlu meningkatkan LDR untuk mendapatkan pendapatan dari bunga kredit dan memperoleh modal tambahan. Di sisi lain, LDR yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa bank terlalu agresif dalam memberikan kredit, yang dapat meningkatkan risiko kredit yang tidak terkendali dan pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk memantau LDR mereka secara cermat dan berusaha menjaga LDR mereka pada level yang sehat dan aman (Sholihin, 2023).

Penggunaan LDR sebagai indikator kesehatan perbankan telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1990-an, Bank Indonesia menerapkan persyaratan LDR minimum untuk bank-bank di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk membatasi risiko kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Persyaratan LDR minimum ini dinaikkan menjadi 85% pada tahun 1998 sebagai respons terhadap krisis keuangan Asia (Widodo, 2022). Namun, pada tahun 2004, persyaratan LDR minimum dicabut oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan. Meskipun persyaratan LDR minimum telah dicabut, penggunaan LDR sebagai indikator kesehatan perbankan tetap digunakan oleh regulator dan investor. Bank-bank diharapkan untuk mempertahankan LDR yang sehat, yang biasanya berkisar antara 70-90%. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi, bank-bank juga menggunakan sistem manajemen risiko untuk memantau LDR mereka secara real-time dan melakukan analisis risiko kredit yang lebih akurat. Hal ini membantu bank dalam meminimalkan risiko kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, LDR memiliki peran yang sangat penting dalam memantau kesehatan perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Imaningsih, 2023).

LDR masih menjadi rasio yang lebih umum digunakan untuk mengukur risiko kredit pada perbankan, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan LAR sebagai alternatif atau pelengkap dari LDR. *Pertama*, salah satu penelitian yang mengevaluasi LAR dilakukan pada 129 bank di Uni Eropa dan menunjukkan bahwa LAR lebih baik dalam memprediksi risiko kredit daripada LDR. Studi ini juga menunjukkan bahwa LAR lebih sensitif terhadap perubahan risiko kredit daripada LDR. Hal ini menunjukkan bahwa LAR dapat menjadi alat yang lebih akurat dalam memantau risiko kredit pada perbankan (Astuti et al., 2023). *Kedua*, penelitian lain yang dilakukan menunjukkan bahwa LAR dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang risiko kredit pada bank-bank mikro. Penelitian ini dilakukan pada bank-bank mikro di 17 negara dan menunjukkan bahwa LAR lebih dapat dipercaya daripada LDR dalam memprediksi risiko kredit pada bank-bank mikro (Tresnawaty, 2022). *Ketiga*, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan LAR dapat membantu regulator dalam memantau risiko sistemik pada perbankan, yang menunjukkan bahwa LAR dapat digunakan sebagai indikator untuk memantau risiko sistemik pada bank-bank di Eropa. Hasil studi ini menunjukkan bahwa LAR memiliki keterkaitan yang kuat dengan risiko sistemik dan dapat memberikan sinyal dini tentang kemungkinan krisis keuangan. Meskipun masih ada perdebatan tentang keefektifan LAR dalam memantau risiko kredit dan risiko sistemik pada perbankan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa LAR memiliki potensi sebagai alat yang lebih akurat dalam memantau risiko kredit pada perbankan. Oleh karena itu, LAR perlu terus dieksplorasi dan dikembangkan untuk memperbaiki manajemen risiko pada perbankan dan meminimalkan risiko kredit yang tidak terkendali (Pamungkas, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar LDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar LDR. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal LDR. Implikasi dan kontribusi

penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio LDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

2. Tinjauan Pustaka

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang mengukur seberapa banyak bank telah meminjamkan uang dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia dari simpanan. Dalam hal ini, simpanan yang dimaksud adalah dana yang ditempatkan oleh nasabah di bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan giro. LDR dihitung dengan membagi total kredit yang diberikan oleh bank dengan total dana yang ditempatkan oleh nasabah dalam bentuk simpanan (NURFIYANTI, 2018). Sebagai contoh, jika suatu bank memiliki kredit sebesar 800 miliar rupiah dan simpanan sebesar 1 triliun rupiah, maka LDR bank tersebut adalah 80%. LDR adalah salah satu indikator penting yang digunakan oleh otoritas perbankan untuk mengawasi kesehatan keuangan bank. Sebagai aturan umum, bank diharapkan memiliki LDR yang stabil dan sehat, di mana jumlah kredit yang diberikan tidak melebihi jumlah simpanan yang diterima. Bank dengan LDR yang tinggi cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi dan dapat menjadi rentan terhadap likuiditas yang buruk (Darsono, 2019).

Studi bibliometrik adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis karya ilmiah dan literatur yang telah dipublikasikan. Metode ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dari sumber-sumber bibliografis seperti jurnal, buku, dan artikel konferensi, dan kemudian menganalisis data ini untuk mengevaluasi kualitas, dampak, dan pengaruh publikasi tersebut. Dalam studi bibliometrik, peneliti dapat menggunakan berbagai metrik seperti frekuensi kutipan, faktor dampak jurnal, indeks h, dan sebagainya untuk mengevaluasi publikasi tertentu, penulis, atau jurnal. Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan informasi tentang tren penelitian, kekuatan dan kelemahan dari suatu bidang penelitian, serta membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Studi bibliometrik sering digunakan di bidang ilmu sosial dan humaniora, namun dapat juga diterapkan di berbagai disiplin ilmu lainnya. Metode ini dapat membantu peneliti untuk memahami perkembangan dan tren dalam suatu bidang penelitian, serta dapat menjadi alat yang berguna untuk membantu dalam perencanaan dan pengembangan penelitian di masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis bibliometrik dan visualisasi data bibliometrik. *VOSviewer* dirancang untuk menganalisis kumpulan data bibliografi seperti artikel jurnal, buku, dan publikasi lainnya. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menghasilkan peta kepentingan, diagram jaringan, dan representasi visual lainnya dari data bibliometrik. *VOSviewer* menggunakan teknik analisis jaringan sosial dan *clustering* untuk mengelompokkan dan memvisualisasikan data bibliometrik. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis kumpulan data bibliometrik dalam berbagai format seperti format file teks, file *Microsoft Excel*, atau format *file isi (isi.cns.nl)*. Dalam analisis bibliometrik, *VOSviewer* dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok penulis atau institusi yang berkaitan dengan topik tertentu, untuk mengevaluasi keterkaitan antara topik penelitian, atau untuk menemukan artikel yang paling sering dikutip dalam suatu bidang penelitian. *VOSviewer* sangat populer di kalangan peneliti dan profesional di bidang bibliometrik dan analisis data, terutama dalam analisis jaringan sosial. Perangkat lunak ini telah digunakan di berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu medis, dan ilmu teknik untuk menganalisis publikasi akademis dan mengevaluasi kinerja penelitian (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun kembali informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam sumber-sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Studi *literature review* biasanya dilakukan sebagai tahap awal dari sebuah penelitian untuk membantu peneliti dalam memahami sejarah dan perkembangan penelitian yang telah dilakukan di bidang tersebut, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan

dalam pengetahuan atau penelitian yang masih perlu dilakukan. Studi *literature review* dapat dilakukan secara sistematis, yaitu dengan mengembangkan protokol atau metode pencarian yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga memastikan bahwa semua sumber literatur yang relevan telah ditemukan dan dievaluasi. Studi *literature review* juga dapat dilakukan secara naratif, yaitu dengan mengeksplorasi sumber literatur secara lebih bebas tanpa mengikuti protokol pencarian yang ketat. Tujuan dari studi *literature review* adalah untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan yang ada dalam bidang penelitian tertentu dan untuk menemukan kesenjangan dalam pengetahuan yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Hasil dari studi *literature review* dapat digunakan untuk merancang hipotesis atau kerangka konseptual dalam penelitian yang lebih lanjut, serta untuk mengembangkan rekomendasi atau praktik terbaik dalam bidang tersebut (El-Halaby et al., 2021).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang LDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Loan to Deposit Ratio*" dan "*LDR*" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar LDR menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar LDR menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar LDR menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023).

4. Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 526 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2003 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar LDR berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2003	1	2013	20	2019	46
2006	1	2014	28	2020	61
2009	3	2015	36	2021	75
2010	3	2016	43	2022	80

profit margin, non performing loan npl, npm, pengaruh car/dpk/loan, performing loan, perusahaan perbankan, profitabilitas, purposive sampling, r square, roa, sample, spss version, teknik analisis data, third party fund, uji f, uji t, variabel.

- Kluster 3, terdiri dari 34 item topik, yaitu: *analisis pengaruh car, analysis technique, autocorrelation test, bank indonesia, bopo, bpr, classical assumption testing, coefficient, determination test, expense, f test, financial report, heteroscedasticity test, hypothesis testing, level, multicollinearity test, multiple linear regression, multiple regression analysis, net interest margin, nim, normality test, npl bopo, ojk, regession, rural bank, significance level, t test, variable.*
- Kluster 4, terdiri dari 15 item topik, yaitu: *asset, bank mandiri, bank rakyat indonesia, deposit ratio terhadap return, equity, liquidity, npl ldr, persero, pt bri, ratio terhadap return, return, roe, state, tbk.*

Pemetaan Studi Literature Review seputar Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 58 pengaruh LDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Audit Report Lag*. Penelitian menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap *Audit Report Lag* pada perbankan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi LDR, semakin tinggi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Risiko kredit yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas dan kehati-hatian dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan bank, sehingga memperpanjang *audit report lag*. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen risiko kredit yang baik agar *audit report lag* dapat diperkecil.

(2) *Capital Adequacy Ratio/CAR*. Penelitian menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh negatif terhadap CAR pada perbankan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi LDR, semakin tinggi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Jika risiko kredit tidak diantisipasi dengan baik, maka bank akan membutuhkan modal yang lebih besar untuk menanggung risiko tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen risiko kredit yang baik agar CAR dapat ditingkatkan.

(3) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Penelitian menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap cadangan kerugian penurunan nilai pada perbankan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi LDR, semakin besar kemungkinan adanya kredit bermasalah yang memerlukan cadangan kerugian penurunan nilai. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan kualitas kredit yang diberikan dan menyesuaikan besarnya cadangan kerugian dengan risiko yang dihadapi.

(4) *Debt to Asset Ratio/DAR*. Penelitian menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap DAR pada perbankan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi LDR, semakin besar kemungkinan bank membutuhkan pendanaan tambahan dari pasar keuangan, yang dapat meningkatkan besarnya utang bank dan memperbesar DAR.

(5) Ekspansi kredit. LDR memiliki pengaruh positif terhadap ekspansi kredit pada perbankan. Semakin tinggi LDR, semakin besar jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman oleh bank. Hal ini dapat memperluas basis kredit dan meningkatkan pertumbuhan bank. Namun, peningkatan kredit yang tidak seimbang dengan pertumbuhan simpanan dapat memperbesar risiko kredit dan risiko likuiditas bank.

(6) *Earning Per Share/EPS*. LDR dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap EPS, tergantung pada strategi dan pengelolaan risiko kredit yang dilakukan oleh bank. Jika bank mampu memperluas basis kredit secara sehat dan mengelola risiko kredit dengan baik, maka LDR dapat memberikan pengaruh positif terhadap EPS. Sebaliknya, jika bank mengambil risiko kredit yang tidak seimbang dengan pertumbuhan simpanan, maka LDR dapat memperbesar risiko kredit dan risiko likuiditas yang dapat menurunkan EPS.

(7) *Financial Sustainability Ratio*. LDR dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap *Financial Sustainability Ratio*, tergantung pada bagaimana pengelolaan risiko kredit dan pendanaan dilakukan oleh bank. Jika bank mampu mengelola risiko kredit dan pendanaan

dengan baik, LDR dapat memberikan pengaruh positif terhadap *Financial Sustainability Ratio* dengan memperluas basis kredit dan meningkatkan pertumbuhan bank. Namun, peningkatan kredit yang tidak seimbang dengan pertumbuhan simpanan dapat memperbesar risiko kredit dan risiko likuiditas bank yang dapat menurunkan *Financial Sustainability Ratio*.

(8) *Financial Distress*. LDR dapat memiliki pengaruh negatif terhadap *Financial Distress* jika bank tidak mampu mengelola risiko kredit dan pendanaan dengan baik. Jika bank mengambil risiko kredit yang tidak seimbang dengan pertumbuhan simpanan, maka LDR dapat memperbesar risiko kredit dan risiko likuiditas bank yang dapat menyebabkan bank mengalami *Financial Distress*. Selain itu, LDR yang terlalu tinggi dapat memperbesar risiko likuiditas yang dapat memperburuk kondisi keuangan bank.

(9) Fungsi intermediasi. LDR dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap fungsi intermediasi tergantung pada bagaimana bank mengelola risiko kredit dan pendanaan. Jika bank mampu mengelola risiko kredit dan pendanaan dengan baik, LDR dapat memberikan pengaruh positif terhadap fungsi intermediasi dengan memperluas basis kredit dan meningkatkan pertumbuhan bank. Namun, peningkatan kredit yang tidak seimbang dengan pertumbuhan simpanan dapat memperbesar risiko kredit dan risiko likuiditas bank yang dapat menurunkan fungsi intermediasi bank.

(10) Harga saham. LDR dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap harga saham bank, tergantung pada bagaimana bank mengelola risiko kredit dan pendanaan. Jika bank mampu mengelola risiko kredit dan pendanaan dengan baik, LDR dapat memberikan pengaruh positif terhadap harga saham bank dengan meningkatkan pertumbuhan bank dan kinerja keuangan bank. Namun, peningkatan kredit yang tidak seimbang dengan pertumbuhan simpanan dapat memperbesar risiko kredit dan risiko likuiditas bank yang dapat menurunkan harga saham bank.

(11) Indikasi praktik *window dressing* Dana Pihak Ketiga/DPK. LDR dapat memberikan pengaruh pada praktik *window dressing* DPK karena dapat mempengaruhi rasio likuiditas bank. Peningkatan LDR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan peningkatan risiko likuiditas, sehingga bank perlu mencari alternatif pendanaan yang lebih stabil dan tidak bergantung pada DPK. Jika bank hanya mengandalkan DPK sebagai sumber pendanaan utama, maka praktik *window dressing* DPK dapat terjadi ketika bank mengambil tindakan untuk mengecilkan jumlah DPK pada akhir periode pelaporan.

(12) Inflasi. LDR dapat mempengaruhi inflasi melalui peningkatan atau penurunan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. Jika bank menyalurkan terlalu banyak kredit dengan LDR yang tinggi, hal ini dapat meningkatkan inflasi karena meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, jika bank menyalurkan kredit terlalu sedikit dengan LDR yang rendah, hal ini dapat menurunkan inflasi karena mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

(13) Jumlah penyaluran kredit. LDR dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit karena bank perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kredit dan pendanaan. Peningkatan LDR dapat memberikan pengaruh positif pada jumlah penyaluran kredit karena dapat meningkatkan jumlah sumber pendanaan untuk kredit. Namun, peningkatan LDR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit dan risiko likuiditas, sehingga bank perlu mempertimbangkan manajemen risiko kredit dan likuiditas agar dapat mempertahankan kualitas kredit dan keberlanjutan bisnis bank.

(14) Jumlah deposito. LDR dapat mempengaruhi jumlah deposito karena LDR mempengaruhi bunga yang ditawarkan oleh bank pada produk deposito. Semakin tinggi LDR, semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh bank pada dana pihak ketiga (DPK) seperti deposito, karena bank perlu menarik dana dari nasabah agar dapat memenuhi kebutuhan pendanaan untuk menyalurkan kredit.

(15) Kebijakan penyaluran kredit. LDR dapat mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit karena LDR dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit dan risiko likuiditas bank. Peningkatan

LDR dapat meningkatkan risiko likuiditas dan risiko kredit karena bank lebih tergantung pada pendanaan dari DPK untuk menyalurkan kredit.

(16) Kecukupan modal. LDR dapat mempengaruhi kecukupan modal karena LDR dapat mempengaruhi risiko kredit dan risiko likuiditas bank. Peningkatan LDR dapat meningkatkan risiko kredit dan risiko likuiditas bank, sehingga bank perlu mempertimbangkan manajemen risiko kredit dan likuiditas untuk memastikan kecukupan modal bank.

(17) Keputusan lindung nilai. LDR yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank untuk melakukan lindung nilai karena bank telah memberikan banyak pinjaman dan tidak memiliki banyak dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam instrumen lindung nilai. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan kemampuan bank untuk melakukan lindung nilai karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam instrumen lindung nilai.

(18) Kredit bermasalah/macet. LDR yang tinggi dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah/macet karena bank telah memberikan banyak pinjaman dan kemungkinan besar memiliki lebih sedikit dana yang tersedia untuk menutupi risiko kredit yang muncul. LDR yang rendah dapat mengurangi risiko kredit bermasalah/macet karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk menutupi risiko kredit yang muncul.

(19) Kredit investasi. LDR yang tinggi dapat membatasi kemampuan bank untuk memberikan kredit investasi karena bank telah memberikan banyak pinjaman dan mungkin tidak memiliki cukup dana yang tersedia untuk memberikan kredit tambahan. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan kemampuan bank untuk memberikan kredit investasi karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk memberikan kredit tambahan.

(20) Kredit modal kerja. LDR yang tinggi dapat membatasi kemampuan bank untuk memberikan kredit modal kerja karena bank telah memberikan banyak pinjaman dan mungkin tidak memiliki cukup dana yang tersedia untuk memberikan kredit tambahan. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan kemampuan bank untuk memberikan kredit modal kerja karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk memberikan kredit tambahan.

(21) Laba operasional. LDR yang tinggi dapat meningkatkan laba operasional bank karena bank telah memberikan banyak pinjaman dan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih tinggi. Namun, LDR yang tinggi juga dapat meningkatkan biaya operasional bank karena bank harus membayar bunga yang lebih tinggi pada simpanan nasabah. LDR yang rendah dapat menurunkan laba operasional bank karena bank memiliki lebih sedikit pendapatan bunga, tetapi biaya operasional bank juga lebih rendah karena bank tidak harus membayar bunga yang lebih tinggi pada simpanan nasabah.

(22) Laba bersih. Pengaruh LDR pada laba bersih bank akan tergantung pada hubungan antara pendapatan bunga dan biaya operasional. Jika pendapatan bunga lebih tinggi daripada biaya operasional, maka LDR yang tinggi dapat meningkatkan laba bersih bank. Namun, jika biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan bunga, maka LDR yang rendah dapat meningkatkan laba bersih bank karena biaya operasional bank lebih rendah.

(23) Manajemen laba. LDR yang tinggi dapat menyebabkan manajemen laba pada perbankan. Hal ini dapat terjadi karena bank mungkin cenderung untuk menaikkan suku bunga pinjaman atau menurunkan suku bunga simpanan guna mempertahankan atau meningkatkan laba. Namun, jika bank melakukan hal tersebut, maka dapat mempengaruhi reputasi bank dan dapat merugikan nasabah. LDR yang rendah, di sisi lain, dapat membantu bank menghindari praktik manajemen laba karena bank memiliki lebih banyak dana simpanan yang tersedia untuk menyeimbangkan pinjaman dan simpanan.

(24) *Level of IPO Underpricing*. LDR dapat mempengaruhi *level of IPO underpricing*. LDR yang tinggi dapat menyebabkan underpricing yang lebih rendah pada saat *Initial Public Offering* (IPO) karena bank mungkin memiliki lebih banyak dana untuk memberikan pinjaman ke calon investor IPO. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat menyebabkan *underpricing* yang lebih tinggi

karena bank mungkin kurang memiliki dana untuk memberikan pinjaman kepada calon investor IPO.

(25) *Net Interest Margin/NIM*. LDR dapat mempengaruhi NIM. LDR yang tinggi dapat meningkatkan NIM karena bank telah memberikan banyak pinjaman dan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih tinggi. Namun, LDR yang tinggi juga dapat meningkatkan biaya bunga pada simpanan nasabah dan dapat menurunkan NIM. LDR yang rendah dapat menurunkan NIM karena bank memiliki lebih sedikit pendapatan bunga dari pinjaman, tetapi biaya bunga pada simpanan nasabah juga lebih rendah.

(26) *Net Profit Margin/NPM*. LDR dapat mempengaruhi NPM pada perbankan. LDR yang tinggi dapat menurunkan NPM karena bank mungkin harus membayar bunga yang lebih tinggi pada dana yang dipinjamkan, sehingga biaya operasional bank meningkat. Namun, LDR yang rendah dapat meningkatkan NPM karena bank memiliki lebih banyak dana simpanan yang tersedia untuk menyeimbangkan pinjaman dan simpanan, sehingga biaya operasional bank menurun.

(27) Nilai perusahaan. LDR juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan pada perbankan. LDR yang tinggi dapat menurunkan nilai perusahaan karena bank mungkin mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman jika terjadi krisis keuangan. LDR yang rendah, di sisi lain, dapat meningkatkan nilai perusahaan karena bank memiliki lebih banyak dana simpanan yang tersedia untuk menyeimbangkan pinjaman dan simpanan, sehingga lebih stabil dalam menghadapi krisis keuangan.

(28) *Non Performing Loan/NPL*. LDR dapat mempengaruhi tingkat NPL pada perbankan. LDR yang tinggi dapat meningkatkan risiko NPL karena bank mungkin memberikan terlalu banyak pinjaman dan memiliki kurangnya dana untuk menyeimbangkan portofolio kreditnya. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat menurunkan risiko NPL karena bank memiliki lebih banyak dana simpanan yang tersedia untuk menyeimbangkan portofolio kreditnya.

(29) Opini audit *Going Concern*. LDR dapat mempengaruhi opini *audit Going Concern* pada perbankan. LDR yang tinggi dapat menyebabkan opini *audit Going Concern* negatif karena bank mungkin mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman jika terjadi krisis keuangan, sehingga mempertanyakan kelangsungan hidup bank di masa depan. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan opini *audit Going Concern* karena bank memiliki lebih banyak dana simpanan yang tersedia untuk menyeimbangkan pinjaman dan simpanan, sehingga lebih stabil dalam menghadapi krisis keuangan.

(30) Pembiayaan. LDR dapat mempengaruhi pembiayaan pada perbankan. Pembiayaan adalah sumber pendanaan yang diperoleh oleh bank untuk memenuhi kebutuhan modalnya. LDR yang tinggi dapat membuat bank kesulitan dalam memperoleh pembiayaan karena bank mungkin dianggap memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat memudahkan bank untuk memperoleh pembiayaan karena bank dianggap memiliki risiko kredit yang lebih rendah.

(31) Penawaran kredit. LDR dapat mempengaruhi penawaran kredit pada perbankan. LDR yang tinggi dapat menurunkan penawaran kredit karena bank mungkin memiliki kurangnya dana untuk menyeimbangkan portofolio kreditnya. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan penawaran kredit karena bank memiliki lebih banyak dana simpanan yang tersedia untuk menyeimbangkan portofolio kreditnya.

(32) Pendapatan sebelum pajak. LDR dapat mempengaruhi pendapatan sebelum pajak pada perbankan. LDR yang rendah dapat membatasi pendapatan sebelum pajak karena bank memiliki lebih sedikit dana yang tersedia untuk diberikan sebagai pinjaman, sehingga dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dihasilkan. Sebaliknya, LDR yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan sebelum pajak karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk diberikan sebagai pinjaman, sehingga dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dihasilkan.

(33) Pendapatan bunga bank. LDR dapat mempengaruhi pendapatan bunga bank pada perbankan. LDR yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan bunga bank karena bank memberikan lebih banyak pinjaman, sehingga meningkatkan jumlah bunga yang diterima. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat membatasi pendapatan bunga bank karena bank memberikan lebih sedikit pinjaman, sehingga jumlah bunga yang diterima pun menurun.

(34) Penyaluran kredit. LDR dapat mempengaruhi penyaluran kredit pada perbankan. LDR yang tinggi dapat mempengaruhi penyaluran kredit karena bank mungkin harus membatasi jumlah kredit yang diberikan karena ketersediaan dana yang terbatas. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan penyaluran kredit karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk diberikan sebagai kredit.

(35) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR. LDR dapat mempengaruhi penyaluran KUR pada perbankan. KUR adalah program pemerintah yang memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah dengan suku bunga yang rendah. Bank-bank yang mengikuti program KUR harus memenuhi syarat tertentu, termasuk LDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. LDR yang tinggi dapat membatasi penyaluran KUR karena bank mungkin harus membatasi jumlah kredit yang diberikan karena ketersediaan dana yang terbatas. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan penyaluran KUR karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk diberikan sebagai pinjaman.

(36) Penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM. LDR dapat mempengaruhi penyaluran kredit UMKM pada perbankan. UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia dan perbankan sering menjadi sumber pembiayaan utama bagi UMKM. LDR yang tinggi dapat membatasi penyaluran kredit UMKM karena bank mungkin harus membatasi jumlah kredit yang diberikan karena ketersediaan dana yang terbatas. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan penyaluran kredit UMKM karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk diberikan sebagai kredit.

(37) Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah/KPR. LDR dapat mempengaruhi penyaluran KPR pada perbankan. KPR merupakan salah satu jenis kredit yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. LDR yang tinggi dapat membatasi penyaluran KPR karena bank mungkin harus membatasi jumlah kredit yang diberikan karena ketersediaan dana yang terbatas. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan penyaluran KPR karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk diberikan sebagai kredit.

(38) Pertumbuhan kredit. LDR dapat mempengaruhi pertumbuhan kredit pada perbankan. LDR yang tinggi dapat membatasi pertumbuhan kredit karena bank mungkin harus membatasi jumlah kredit yang diberikan karena ketersediaan dana yang terbatas. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan pertumbuhan kredit karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk diberikan sebagai kredit.

(39) Pertumbuhan pinjaman Usaha Kecil dan Menengah/UKM. LDR dapat mempengaruhi pertumbuhan pinjaman UKM pada perbankan. UKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia dan perbankan sering menjadi sumber pembiayaan utama bagi UKM. LDR yang tinggi dapat membatasi pertumbuhan pinjaman UKM karena bank mungkin harus membatasi jumlah kredit yang diberikan karena ketersediaan dana yang terbatas. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan pertumbuhan pinjaman UKM karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk diberikan sebagai kredit.

(40) Pertumbuhan laba. LDR dapat mempengaruhi pertumbuhan laba pada perbankan. LDR yang tinggi dapat meningkatkan risiko kredit macet dan biaya pendanaan bank, sehingga dapat menurunkan pertumbuhan laba bank. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan keuntungan bank karena risiko kredit yang lebih rendah dan biaya pendanaan yang lebih rendah.

(41) Pencapaian laba. LDR dapat mempengaruhi pencapaian laba pada perbankan. LDR yang tinggi dapat meningkatkan risiko kredit macet dan biaya pendanaan bank, sehingga dapat

menurunkan pencapaian laba bank. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan keuntungan bank karena risiko kredit yang lebih rendah dan biaya pendanaan yang lebih rendah.

(42) Perubahan laba. LDR dapat mempengaruhi perubahan laba pada perbankan. LDR yang tinggi dapat meningkatkan risiko kredit macet dan biaya pendanaan bank, sehingga dapat menurunkan perubahan laba bank. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan perubahan laba bank karena risiko kredit yang lebih rendah dan biaya pendanaan yang lebih rendah.

(43) *Price Earning Ratio*/PER. LDR dapat mempengaruhi *Price Earning Ratio* (PER) pada perbankan. LDR yang tinggi dapat menurunkan PER karena investor mungkin menganggap bahwa risiko kredit bank lebih tinggi dan laba per saham cenderung menurun. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan PER karena investor mungkin menganggap bahwa risiko kredit bank lebih rendah dan laba per saham cenderung meningkat.

(44) Proporsi pendapatan operasional. LDR dapat mempengaruhi proporsi pendapatan operasional pada perbankan. LDR yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank bergantung pada pinjaman untuk membiayai operasi bisnisnya, sehingga memengaruhi proporsi pendapatan operasional. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank memiliki cukup dana simpanan untuk membiayai operasi bisnisnya, sehingga memengaruhi proporsi pendapatan operasional.

(45) Prediksi kondisi bermasalah. LDR juga dapat mempengaruhi prediksi kondisi bermasalah pada perbankan. LDR yang tinggi dapat menunjukkan risiko kredit yang lebih tinggi, sehingga bank mungkin mengalami masalah dalam membayar kembali pinjaman. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat menunjukkan risiko kredit yang lebih rendah, sehingga bank mungkin lebih aman dan stabil.

(46) *Rating* bank. LDR juga dapat mempengaruhi *rating* bank oleh lembaga pemeringkat. Lembaga pemeringkat cenderung memberikan *rating* yang lebih tinggi kepada bank dengan LDR yang rendah karena menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit dengan baik. Sebaliknya, bank dengan LDR yang tinggi cenderung mendapatkan *rating* yang lebih rendah karena dianggap lebih berisiko.

(47) Risiko likuiditas. LDR dapat mempengaruhi risiko likuiditas pada perbankan. LDR yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank lebih bergantung pada pinjaman untuk membiayai operasinya, sehingga meningkatkan risiko likuiditas ketika deposito turun. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank memiliki cukup dana simpanan untuk membiayai operasinya, sehingga meminimalkan risiko likuiditas.

(48) *Return On Asset*/ROA. LDR juga dapat mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) pada perbankan. ROA menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. LDR yang rendah dapat meningkatkan ROA karena bank memiliki lebih banyak dana simpanan yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, LDR yang tinggi dapat menurunkan ROA karena bank harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk menarik pinjaman.

(49) *Return On Equity*/ROE. LDR yang tinggi dapat mengurangi ROE pada perbankan. Hal ini terjadi karena ketika bank memberikan lebih banyak pinjaman daripada simpanan yang dimilikinya, maka bank harus meminjam dana dari luar untuk menutupi kekurangan dana yang diperlukan. Biaya bunga dari pinjaman ini kemudian dapat mengurangi laba bersih bank dan oleh karena itu mengurangi ROE.

(50) *Return* saham. LDR juga dapat mempengaruhi *return* saham pada perbankan. LDR yang rendah dapat meningkatkan *return* saham karena bank memiliki lebih banyak dana simpanan yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, LDR yang tinggi dapat menurunkan *return* saham karena bank harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk menarik pinjaman, sehingga mengurangi keuntungan yang dihasilkan.

(51) Rentabilitas. LDR yang seimbang dapat meningkatkan rentabilitas pada perbankan. Dalam jangka pendek, jika bank memiliki LDR yang tinggi, maka akan memungkinkan bank untuk memberikan lebih banyak pinjaman dan memperoleh pendapatan bunga yang lebih tinggi. Namun, dalam jangka panjang, jika LDR terus meningkat, maka biaya pinjaman yang tinggi dapat mengurangi rentabilitas bank.

(52) *Shareholder Value*. LDR yang seimbang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham pada perbankan. Dalam jangka pendek, jika bank memiliki LDR yang tinggi, maka bank dapat memberikan lebih banyak pinjaman dan memperoleh pendapatan bunga yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan nilai saham. Namun, dalam jangka panjang, jika LDR terus meningkat dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan laba yang sehat, maka nilai saham bank dapat turun karena meningkatnya risiko dan biaya pinjaman yang tinggi. Oleh karena itu, LDR yang seimbang penting untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

(53) *Spread Based Income*. LDR dapat memengaruhi Spread Based Income (SBI) pada perbankan. SBI adalah selisih antara tingkat bunga yang dibebankan pada kredit dan tingkat bunga yang dibayarkan pada deposito. Dalam kondisi normal, semakin tinggi LDR, semakin sulit bagi bank untuk memperoleh dana murah, yang dapat mempengaruhi SBI bank.

(54) Stabilitas bank. LDR juga dapat mempengaruhi stabilitas bank. Saat LDR tinggi, bank cenderung lebih rentan terhadap risiko likuiditas karena ketergantungan pada dana yang diterima dari nasabah. Namun, jika LDR terlalu rendah, bank mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan kredit dan menghasilkan pendapatan.

(55) Suku bunga Dana Pihak Ketiga/DPK. LDR dapat mempengaruhi suku bunga DPK yang ditawarkan oleh bank. Saat LDR tinggi, bank cenderung menawarkan suku bunga yang lebih tinggi pada deposito untuk menarik lebih banyak dana dari nasabah. Namun, jika LDR terlalu rendah, bank dapat menawarkan suku bunga yang lebih rendah untuk menekan biaya dana dan meningkatkan profitabilitas.

(56) Suku bunga deposito berjangka. Semakin tinggi LDR suatu bank, semakin rendah kemungkinan bank tersebut untuk menawarkan suku bunga yang tinggi pada nasabah deposito berjangka. Hal ini terjadi karena bank tersebut harus menyimpan sebagian besar dana yang diterima dari nasabah deposito berjangka untuk memenuhi kebutuhan pinjaman. Oleh karena itu, jika LDR suatu bank tinggi, maka bank tersebut mungkin akan menawarkan suku bunga deposito yang lebih rendah untuk mempertahankan modal yang cukup untuk memberikan pinjaman.

(57) Total kredit. LDR dapat memengaruhi total kredit yang diberikan oleh perbankan. Semakin tinggi LDR suatu bank, semakin sedikit dana yang tersedia untuk memberikan pinjaman. Oleh karena itu, bank yang memiliki LDR tinggi cenderung lebih hati-hati dalam memberikan pinjaman. Dalam jangka pendek, hal ini dapat mengurangi jumlah kredit yang disetujui oleh bank. Namun, dalam jangka panjang, bank yang menjaga LDR mereka tetap stabil dapat memberikan manfaat karena dapat mengurangi risiko kegagalan kredit dan mempertahankan kesehatan keuangan bank.

(58) Total kredit UMKM. LDR juga dapat berdampak pada total kredit yang diberikan oleh perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Semakin tinggi LDR suatu bank, semakin sulit bagi bank tersebut untuk menyalurkan kredit kepada UMKM karena bank tersebut memiliki keterbatasan dana untuk membiayai kredit UMKM. Sebaliknya, bank dengan LDR yang rendah dapat menawarkan lebih banyak kredit UMKM karena memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk pinjaman. Oleh karena itu, LDR dapat memengaruhi akses UMKM ke kredit dan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dari segmen UMKM.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 19 variabel determinan LDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *BI rate*. *BI rate* merupakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai dasar bagi bank dalam menentukan suku bunga kredit dan tabungan. Ketika *BI rate* naik, maka suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank akan cenderung naik. Dalam hal ini, LDR akan cenderung menurun karena nasabah akan enggan untuk meminjam uang dengan suku bunga yang lebih tinggi.

(2) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO. BOPO merupakan rasio antara biaya operasional dan pendapatan operasional bank. Semakin rendah rasio BOPO, semakin efisien biaya operasional bank dan semakin besar laba yang diperoleh. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara positif karena bank dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah kepada nasabah.

(3) *Capital Adequacy Ratio*/CAR. CAR merupakan rasio antara modal bank dan risiko aktiva. Semakin besar rasio CAR, semakin besar modal bank untuk menanggung risiko kredit yang diambil. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara positif karena bank memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan kredit.

(4) Dana Pihak Ketiga/DPK. DPK adalah dana yang diterima oleh bank dari pihak ketiga, seperti nasabah yang menabung di bank. Semakin besar DPK bank, semakin besar dana yang tersedia untuk disalurkan sebagai kredit. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara positif karena bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan sebagai kredit.

(5) Giro Wajib Minimum/GWM. GWM adalah jumlah dana minimum yang harus disimpan oleh bank dalam bentuk giro di Bank Indonesia. Jumlah GWM yang harus disimpan berbeda-beda tergantung pada jenis bank dan jumlah dana yang dimilikinya. Dalam hal ini, GWM dapat mempengaruhi LDR secara negatif karena bank harus menahan sebagian dana dalam bentuk giro di Bank Indonesia.

(6) Inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam perekonomian. Ketika inflasi naik, maka nilai uang akan menurun, sehingga nasabah akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara negatif karena nasabah akan lebih enggan untuk meminjam uang dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk mengimbangi biaya hidup yang semakin tinggi.

(7) Kebijakan penyaluran kredit. Kebijakan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank dapat mempengaruhi LDR secara signifikan. Jika bank memperketat kebijakan penyaluran kredit, maka LDR dapat menurun karena bank akan lebih selektif dalam memberikan kredit kepada nasabah. Sebaliknya, jika bank memperlonggar kebijakan penyaluran kredit, maka LDR dapat meningkat karena bank akan lebih banyak menyalurkan kredit.

(8) Kualitas Aktiva Produktif/KAP. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan rasio antara kredit bermasalah dan total kredit yang dimiliki oleh bank. Semakin rendah rasio KAP, semakin baik kualitas kredit yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara positif karena bank dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah kepada nasabah.

(9) Merger. Merger adalah proses penggabungan dua atau lebih bank menjadi satu entitas. Merger dapat mempengaruhi LDR secara signifikan karena bank yang bergabung akan memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk disalurkan sebagai kredit. Dalam hal ini, LDR dapat meningkat setelah merger.

(10) Nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi LDR secara signifikan karena pengaruhnya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jika nilai tukar mata uang mengalami depresiasi, maka bank akan lebih sulit untuk memperoleh dana dari luar negeri. Sebaliknya, jika nilai tukar mata uang mengalami apresiasi, maka bank akan lebih mudah untuk memperoleh dana dari luar negeri. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara negatif jika nilai tukar mata uang mengalami depresiasi.

(11) *Non Performing Loan*/NPL. *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang tidak dibayar oleh nasabah dan sudah melewati batas waktu pembayaran yang ditentukan oleh bank.

Semakin tinggi rasio NPL, semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara negatif karena bank akan lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit jika rasio NPL semakin tinggi.

(12) *Net Interest Margin/NIM*. Net Interest Margin (NIM) adalah selisih antara pendapatan bunga dan biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank. Semakin besar NIM, semakin besar keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara positif karena bank akan lebih banyak menyalurkan kredit untuk mendapatkan pendapatan bunga yang lebih tinggi.

(13) Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi LDR secara signifikan karena dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pandemi Covid-19 dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan kredit. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara negatif karena bank akan lebih sulit untuk menyalurkan kredit.

(14) Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi LDR secara signifikan karena kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan permintaan kredit. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka LDR dapat meningkat karena bank akan lebih banyak menyalurkan kredit. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka LDR dapat menurun karena bank akan lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit.

(15) Posisi Devisa Neto/PDN. Posisi Devisa Neto (PDN) adalah selisih antara cadangan devisa dan hutang luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara. Semakin besar PDN, semakin besar kemampuan suatu negara untuk membayar hutang luar negeri dan memperoleh pendanaan dari luar negeri. Dalam hal ini, LDR dapat dipengaruhi secara positif jika PDN semakin besar, karena bank akan lebih mudah memperoleh dana dari luar negeri.

(16) *Return On Asset/ROA*. ROA adalah rasio yang mengukur efisiensi penggunaan aset bank dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja bank dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. ROA dapat mempengaruhi LDR secara positif, karena bank yang memiliki ROA tinggi cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dari investor, sehingga lebih mudah untuk memperoleh dana dari investor.

(17) *Return On Equity/ROE*. ROE adalah rasio yang mengukur efisiensi penggunaan modal sendiri bank dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROE, semakin baik kinerja bank dalam memanfaatkan modal sendiri untuk menghasilkan laba. ROE juga dapat mempengaruhi LDR secara positif, karena bank yang memiliki ROE tinggi cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dari investor, sehingga lebih mudah untuk memperoleh dana dari investor.

(18) Suku bunga. Suku bunga merupakan faktor penting yang mempengaruhi LDR pada perbankan. Kenaikan suku bunga dapat membuat bank lebih sulit untuk menyalurkan kredit, sehingga LDR dapat menurun. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat membuat bank lebih mudah untuk menyalurkan kredit, sehingga LDR dapat meningkat.

(19) Ukuran bank. Ukuran bank dapat mempengaruhi LDR karena bank yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber dana dan lebih banyak peluang untuk menyalurkan kredit. Sehingga bank yang lebih besar cenderung memiliki LDR yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang lebih kecil.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 526 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio LDR

pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 4 kluster dan 177 item topik. Kluster 1 terdiri dari 75 topik, kluster 2 terdiri dari 53 topik, kluster 3 terdiri dari 34 topik, dan kluster 4 terdiri dari 15 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 58 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio LDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Audit Report Lag*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, *Debt to Asset Ratio/DAR*, ekspansi kredit, *Earning Per Share/EPS*, *Financial Sustainability Ratio*, *Financial Distress*, fungsi intermediasi, harga saham, Indikasi praktik *window dressing* Dana Pihak Ketiga/DPK, inflasi, jumlah penyaluran kredit, jumlah deposito, kebijakan penyaluran kredit, kecukupan modal, keputusan lindung nilai, kredit bermasalah/macet, kredit investasi, kredit modal kerja, laba operasional, laba bersih, manajemen laba, *level of IPO Underpricing*, *Net Interest Margin/NIM*, *Net Profit Margin/NPM*, nilai perusahaan, *Non Performing Loan/NPL*, opini audit *going concern*, pembiayaan, penawaran kredit, pendapatan sebelum pajak, pendapatan bunga bank, penyaluran kredit, penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah/KPR, pertumbuhan kredit, pertumbuhan pinjaman Usaha Kecil dan Menengah/UKM, pertumbuhan laba, pencapaian laba, perubahan laba, *Price Earning Ratio/PER*, proporsi pendapatan operasional, prediksi kondisi bermasalah, *rating bank*, risiko likuiditas, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, dan *return saham*, rentabilitas, *shareholder value*, *spread based income*, stabilitas bank, suku bunga Dana Pihak Ketiga/DPK, suku bunga deposito berjangka, total kredit, dan total kredit UMKM.

Selanjutnya, terdapat 19 topik yang berkaitan dengan determinan rasio LDR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *BI rate*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Dana Pihak Ketiga/DPK, Giro Wajib Minimum/GWM, inflasi, kebijakan penyaluran kredit, Kualitas Aktiva Produktif/KAP, merger, nilai tukar mata uang, *Non Performing Loan/NPL*, *Net Interest Margin/NIM*, pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi, posisi Devisa Neto/PDN, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, suku bunga, dan ukuran bank.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>

- Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K. (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- Song, Y. and Cao, J. (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- Akhil, M.P. (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", Sood, K., Balusamy, B., Grima, S. and Marano, P. (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- Ahuja, D., Bhardwaj, P. and Madan, P. (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E. and Eleftherios, T. (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- Güngör Göksu, G. (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- Wani, J.A., Ganaie, S.A. and Rehman, I.U. (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- Ralph, A. and Arora, A. (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- Ryan, J.C. (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- Mokhtari, H., Barkhan, S., Haseli, D. and Saberi, M.K. (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945-2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- Farooq, R. (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge*

Management Systems, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-08-2021-0169>

[Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>

[Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2020-0126>

[Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana](#), (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>